

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE APOYADO EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (MEAIA)

METHODOLOGY FOR TEACHING AND LEARNING SUPPORTED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE (MTLSAI)

César Acosta y Alejandra Rodríguez.

César Antonio Acosta Fernández (Xalapa, Veracruz, México, Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen, cesaracosta_84@hotmail.com, ORCID <https://orcid.org/0009-0009-5410-6525>).

How to cite: Acosta, C., y Rodríguez, A. (2025). Metodología para la Enseñanza y el Aprendizaje Apoyado en la Inteligencia Artificial (MEAIA). En libro de actas: *XI Congreso de Innovación Educativa y Docencia en Red*. Valencia, 17 y 18 de julio de 2025. Doi: <https://doi.org/10.4995/InRed2025.2025>.

Abstract

The MTLsAI methodology (Methodology for Teaching and Learning Supported by Artificial Intelligence) arises as an innovative response to the need to integrate AI in teacher training at the Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Given the impact of digital transformation and the pedagogical potential of Artificial Intelligence, there is a gap between their superficial use and their possibilities to personalize learning, promote critical thinking and automate tasks. MTLsAI seeks to provide a guide for teachers and students to explore and apply AI effectively in their educational practices, closing this gap and promoting innovation in teaching.

Keywords: *Artificial Intelligence, Education, Teacher Training, Methodology, Educational Innovation, Personalization of Learning, Educational Technology, Digital Transformation.*

Resumen

La metodología MEAIA (Metodología para la Enseñanza y el Aprendizaje Apoyado en la Inteligencia Artificial) surge como una respuesta innovadora a la necesidad de integrar la IA en la formación docente en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Ante el impacto de la transformación digital y el potencial pedagógico de las Inteligencias Artificiales, se evidencia una brecha entre su uso superficial y sus posibilidades para personalizar el aprendizaje, fomentar el pensamiento crítico y automatizar tareas. MEAIA busca proporcionar una guía para que docentes y estudiantes normalistas exploren y apliquen la IA de manera efectiva en sus prácticas educativas, cerrando esta brecha y potenciando la innovación en la enseñanza.

Palabras clave: *Inteligencia Artificial, Educación, Formación Docente, Metodología, Innovación Educativa, Personalización del Aprendizaje, Tecnología Educativa, Transformación Digital.*

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE APOYADO EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (MEAIA)

1. INTRODUCCIÓN (ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN)

La metodología MEAIA surge como una respuesta innovadora a la necesidad de incorporar la inteligencia artificial (IA) en los procesos educativos, específicamente en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” en Xalapa, Veracruz, México. Sin duda la transformación digital ha impactado significativamente al ámbito educativo, especialmente en instituciones formadoras de docentes como la BENV. Esta institución, con más de 140 años de historia, atiende actualmente a más de 1000 estudiantes normalistas distribuidos en diversas licenciaturas, como Educación Preescolar, Primaria, Especial y Física.

Los avances en inteligencia artificial (IA), particularmente con el surgimiento de asistentes conversacionales como ChatGPT, han abierto nuevas posibilidades pedagógicas. Sin embargo, su integración en la formación docente aún es incipiente. Muchos estudiantes y docentes desconocen sus aplicaciones educativas, o bien, las utilizan de forma superficial. Esta situación refleja una brecha entre el potencial pedagógico de la IA y su implementación efectiva, lo que evidencia la necesidad de una intervención metodológica.

Según estudios recientes (Luckin et al., 2016; Holmes et al., 2019), la IA puede mejorar el aprendizaje al personalizar experiencias, fomentar el pensamiento crítico y automatizar procesos rutinarios. Por ello, se propone diseñar e implementar una metodología didáctica innovadora que oriente el uso formativo de la IA en la enseñanza y el aprendizaje, centrada en el desarrollo profesional docente, la ética y la creatividad.

La justificación de MEAIA radica en la necesidad de alinear la educación con las realidades tecnológicas actuales, evitando que los métodos tradicionales descontextualicen a los estudiantes de su entorno. Estudios como los de Gallent-Torres et al. (2023) destacan que la integración de la IA en la educación superior mejora la personalización del aprendizaje y la eficiencia docente, mientras que Hernández y Felipe (2024) subrayan su potencial para cerrar brechas en el acceso a recursos educativos. Así, MEAIA no busca reemplazar enfoques existentes, sino ofrecer una alternativa sistemática que potencie el aprendizaje significativo en un contexto tecnológico inevitable.

1.1 MARCO TEÓRICO

1.1.1 IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACIÓN

Actualmente han ocurrido cambios importantes tanto a nivel tecnológico como a nivel educacional. En cuanto a lo tecnológico, se ha experimentado un cambio sustancial en el tipo de recursos computacionales, que facilitan el desarrollo de la inteligencia artificial. Los avances en esta última área han permitido que hoy dispongamos de sistemas que poseen cualidades complejas, asociadas a la inteligencia. En el ámbito de la educación, las transformaciones del auge del construccionismo, junto con el consecuente desarrollo de los sistemas de autoría y los lenguajes de programación, han generado nuevos contextos de trabajo. Dado este escenario, se plantea la necesidad de promover la exploración de los aspectos que relacionan ambas disciplinas, de manera de aportar con herramientas efectivas para fomentar una educación de calidad.

Un punto de especial interés es analizar las herramientas resaltando toda la información para medios de uso común en la enseñanza general, comparándolos con el uso de herramientas de inteligencia artificial. Luego de un análisis de la situación actual y esperada, se explora la gestión del conocimiento, acompañamiento, evaluación y modelamiento, identificando aportes y limitaciones en diferentes sistemas inteligentes referentes a cada categoría que puede ser aplicado a la educación. Debido a los rápidos y profundos avances en la tecnología de la información y la comunicación, en el campo de la inteligencia artificial, a comienzos de los años 80, investigadores, organizaciones y empresariales, entre otros, comenzaron a usar tecnología de la inteligencia artificial para modelar el conocimiento, con el objetivo de potenciar la toma de decisiones de diferentes procesos de inteligencia de la organización mediante la gestión de dicho conocimiento.

1.1.2 VENTAJAS DEL USO DE IA

La IA rompe con algunos paradigmas tradicionales, evidenciando que hay cosas que las máquinas pueden hacer mejor que las personas, en función de procesar y analizar datos utilizando algoritmos que permiten encontrar patrones que los humanos no son capaces de visualizar. Este hecho delega en las personas la función de aportar conocimientos, experiencias, habilidades, creatividad y toma de decisiones.

A nivel educativo, las plataformas educativas basadas en IA tienen ventajas tales como:

- Contenidos específicos, más personalizados.
- Contenidos que se adaptan a las capacidades reales de cada estudiante, ya que el sistema evalúa el rendimiento del estudiante haciendo un seguimiento.
- Los estudiantes tienen más control en su propio proceso de aprendizaje.

El uso de nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, en especial, que reproduce patrones de conducta humana, permite acelerar el proceso de análisis y toma de decisiones, ya que permite que las máquinas vayan adquiriendo experiencia, estudiando su propio entorno y relacionándose con el mismo. Un ejemplo de las aplicaciones de la IA a los sistemas de información son los sistemas de filtrado inteligente que detectan automáticamente patrones de consumo para diferentes perfiles de usuarios, de modo que se pueda categorizar y segmentar la información de tal forma que el usuario final reciba sobre todo la información que se espera que necesite.

1.1.3 DESAFÍOS Y LIMITACIONES

"Es necesario enfrentar el reto de lograr un desarrollo que sea realmente sostenible y que implique un futuro viable a nivel ambiental, económico y social, es decir, conservando el equilibrio necesario entre las personas actuales y su entorno y las generaciones futuras", dice Marcos Zatarain. Gutiérrez-Castillo explica que inicialmente los retos y limitaciones de la Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje eran: el diseño de tutores inteligentes, la representación de los conocimientos y habilidades de resolución de problemas de los tutores, además de la falta de razonadores automáticos confiables. Es relevante el costo de desarrollo de los tutores, y la materialización de estos por parte de sus desarrolladores.

A pesar del estado actual de su desarrollo y de los numerosos proyectos e instituciones que lo han promovido, la introducción de la IA en el ámbito de la educación sigue siendo un reto constante por las siguientes razones:

- Requiere suposiciones significativas sobre el sistema de tareas que se va a construir y sobre el contexto, situado o no, en el que se incluirá el sistema.
- La construcción de modelos cognitivos requiere la solución de problemas complejos en diferentes áreas del conocimiento: lingüística, psicología, inteligencia artificial, informática, epistemología, etc.

En el caso de aquellos sistemas que se supone que adquieren conocimiento a lo largo del tiempo, es necesario asegurarse de que la evolución de su conocimiento sea adecuada, tanto desde el punto de vista de su alcance y naturaleza, como desde el punto de vista de la economía de sus recursos. Por último, la eficacia y eficiencia de estos sistemas dependen en gran medida de la fiabilidad y el rendimiento de los mecanismos de inferencia utilizados. Los problemas de generalización, manejo de la incertidumbre o construcción automática y actualización de un marco de hipótesis causales viables pueden dar lugar a problemas complejos de implementación específicos.

1.1.4 ENSEÑANZA TRADICIONAL VS. ENSEÑANZA APOYADA EN IA

Enseñanza tradicional: En la enseñanza tradicional podemos ver cómo los roles están plenamente definidos. Las personas que poseen la información y el proceso de aprendizaje se efectúan a partir de la transmisión de información o conocimientos desde la escuela, el profesor, los libros o libros de texto al estudiante. Cada

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE APOYADO EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (MEAIA)

tema o materia no es una unidad de conocimientos orgánicos en vinculación a sus antecedentes y con consecuencia al siguiente. La consecuencia es que la evaluación frecuentemente se efectúa a través de exámenes de respuesta cerrada y tiene un alto porcentaje de fracasos.

Enseñanza apoyada en IA: La solución tecnológica es realizar ese acompañamiento/impartición con un algoritmo de IA. Los sistemas de tutores inteligentes se encargan de interactuar con el estudiante, evaluar su nivel de conocimiento, detectar sus carencias, sugerir actividades para fortalecer el aprendizaje y hacer el respectivo seguimiento a su actividad. Este seguimiento se hace a través de datos que el sistema tutor inteligente tiene sobre el estudiante, como las actividades que ha realizado, cuánto tiempo ha dedicado a cada una, si ha fracasado en la actividad, entre otros. Con el desarrollo de plataformas de software educativo se potencia el aprendizaje independiente, retirando mucha autonomía a los estudiantes sin tener el acompañamiento del profesor. El docente debe ayudar a sus estudiantes que posean distintos ritmos de aprendizaje; por tanto, al momento de intervenir en un curso, debe acompañar a estos en el desarrollo de actividades, guiar procesos o en la detección de oportunidades de aprendizaje, ya que ciertos estudiantes necesitan dedicar más tiempo para adquirir un conocimiento o habilidad que otros más rápidamente. Tampoco todos los estudiantes tienen los mismos conocimientos y habilidades previos, por lo que es muy probable que los estudiantes no requieran el mismo tiempo o procesos para aprender una misma cosa.

2. OBJETIVOS

Estos objetivos son medibles a través de métricas específicas (porcentajes de mejora, encuestas), realistas dado el acceso institucional a tecnología y coherentes con la necesidad identificada de modernizar la formación docente. Cada uno comienza con un verbo de acción y apunta a la mejora del aprendizaje, manteniendo congruencia entre el propósito general y las metas específicas.

2.1 OBJETIVOS GENERALES.

- Integrar la inteligencia artificial como herramienta central en el diseño y desarrollo de contenidos educativos para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación de docentes de educación básica.
- Desarrollar e implementar una metodología didáctica innovadora que promueva el uso pedagógico, crítico y creativo de herramientas de inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje de estudiantes normalistas, fortaleciendo su formación como futuros docentes en una era digital.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Diseñar contenidos educativos basados en IA que respondan a las necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes de licenciaturas.
- Implementar un proceso sistemático de enseñanza apoyado en IA para aumentar la motivación y el rendimiento académico en al menos un 20% durante un semestre.
- Evaluar la eficacia de la metodología MEAIA mediante indicadores cuantitativos (tiempo de comprensión, participación) y cualitativos (percepción estudiantil) al finalizar su aplicación.
- Sensibilizar a estudiantes y docentes sobre el potencial de la IA en la educación mediante talleres, foros y experiencias reflexivas.

- Diseñar una estrategia metodológica estructurada que integre actividades con IA generativa para favorecer el pensamiento crítico, la planificación didáctica y la resolución de problemas educativos.
- Aplicar la metodología con grupos piloto en cursos específicos de la BENV, evaluando su impacto en el desempeño académico y la percepción estudiantil.
- Documentar y difundir los resultados de la experiencia para su posible réplica y adaptación en otros contextos educativos.

3. DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN

La metodología MEAIA se desarrolló en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana entre 2023 y 2025, con una implementación inicial en grupos piloto de 25 estudiantes por licenciatura. Su creación se estructuró en momentos. De lo primero en realizarse, aunque este análisis se extendió hasta el final del desarrollo, fueron estudios de los alcances de la IA (razonamiento, personalización, análisis de datos) y su aplicación educativa, apoyándonos en teorías como el conectivismo (Siemens, 2005) y los estilos de aprendizaje (Kolb, 1984), que destacan la importancia de redes de conocimiento y la adaptación a los estudiantes. Posteriormente se implicó todo lo concerniente al diseño de contenidos educativos (e.g., actividades guiadas por tutores inteligentes, mapas conceptuales) alineados con el currículo institucional y a la Nueva Escuela Mexicana, utilizando el derecho de libre cátedra para enfocarlos en la línea tecnológica. También se llevó a cabo la aplicación en aulas, con un hilo conductor sistemático que evitaba desviaciones metodológicas. Lo anterior puede mostrarse en las siguientes fases:

Fase 1: Diagnóstico y sensibilización

- Aplicación de encuestas para conocer el nivel de conocimiento y uso de IA entre estudiantes.
- Conversatorios y charlas con especialistas.
- Talleres introductorios sobre IA educativa, ética digital y pensamiento crítico.

Fase 2: Diseño metodológico

- Elaboración del modelo MEAIA, basado en el ciclo didáctico (planeación, intervención, evaluación).
- Integración de herramientas como ChatGPT, GROK, GEMINI, GAMA, DALL·E, Socratic y herramientas de IA visuales.
- Creación de rúbricas de evaluación y guías de buenas prácticas.

Fase 3: Implementación

- Aplicación piloto con estudiantes.
- Actividades prácticas: creación de secuencias didácticas con IA, diseño de materiales educativos, elaboración de prompts educativos.
- Registro de experiencias mediante portafolios reflexivos y diarios de aprendizaje.

Fase 4: Evaluación y mejora

- Evaluación mixta (cuantitativa y cualitativa): encuestas pre y post, análisis de productos académicos y entrevistas.
- Ajustes a la metodología con base en la retroalimentación.

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE APOYADO EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (MEAIA)

- Sistematización de la experiencia para su difusión en congresos o publicaciones.

El enfoque de MEAIA es original al transformar la IA de un recurso auxiliar a un eje central del proceso educativo, integrándola en todas las etapas. La MEAIA propone un uso formativo y ético de la IA, articulando creatividad docente, pensamiento crítico y tecnología, sin sustituir el rol del profesor, sino potenciándolo. Por ejemplo, se emplearon plataformas adaptativas como Kahoot para cuestionarios dinámicos y asistentes virtuales para resolver dudas en tiempo real, lo que difiere de los usos tradicionales centrados en el docente como único mediador. Esta creatividad se apoya en la literatura: Cruz-Meléndez y García (2024) señalan que la IA fomenta competencias digitales clave en futuros administradores, un principio extensible a docentes. El desarrollo fue intenso y requirió ajustes continuos ante avances tecnológicos, demostrando su flexibilidad y relevancia.

3.1 PASOS PUNTUALES DE LA METODOLOGÍA MEAIA

Paso 1: Sensibilización y Alfabetización Digital Crítica

Objetivo:

Que los estudiantes comprendan qué es la IA, su alcance, riesgos y oportunidades educativas.

Técnicas y estrategias:

- Lluvia de ideas guiada: ¿Qué sabemos y creemos sobre la IA?
- Mapas conceptuales colaborativos (previos y posteriores).
- Análisis de casos reales sobre usos positivos y negativos de la IA.
- Foros de discusión crítica sobre la ética, sesgos y límites de la IA.

Herramientas IA sugeridas:

- Conversaciones reflexivas.
- Creación visual.

Paso 2: Exploración de herramientas y familiarización con IA educativa

Objetivo:

Que los estudiantes conozcan, prueben y comprendan cómo funcionan diferentes aplicaciones de IA con fines educativos.

Técnicas y estrategias:

- Taller práctico “Explorando IA para aprender”: uso guiado de herramientas como ChatGPT, Perplexity, Socratic, Canva IA, entre otros.
- Aprendizaje basado en retos (ej.: “resuelve una tarea solo con apoyo de IA, luego críticamente evalúala”).
- Bitácora digital de experiencias con cada herramienta.

Herramientas IA sugeridas:

- Creación de materiales, explicación de conceptos.

- Búsqueda educativa guiada.
- Revisión de textos.
- Material didáctico visual.

Paso 3: Construcción de prompts educativos y creativos

Objetivo:

Que los estudiantes aprendan a diseñar prompts efectivos y éticos para obtener respuestas útiles, precisas y pedagógicamente valiosas de las IAs.

Técnicas y estrategias:

- Aprendizaje por descubrimiento: prueba-error con distintos tipos de prompts.
- Círculos de reflexión pedagógica: ¿Qué hace un buen prompt? ¿Cómo se relaciona con la didáctica?
- Taller de construcción de prompts educativos.
- Rúbrica de evaluación de prompts.

Ejemplo de actividad:

Diseña un prompt para que IA genere una secuencia didáctica con enfoque de aprendizaje activo.

Paso 4: Diseño de productos educativos apoyados en IA

Objetivo:

Que los estudiantes generen materiales didácticos innovadores utilizando IA como herramienta complementaria y no como sustituto del pensamiento docente.

Técnicas y estrategias:

- Aprendizaje basado en proyectos: crear materiales con IA (infografías, videos, exámenes, guías didácticas).
- Trabajo colaborativo por roles: diseñador, curador, evaluador, redactor, revisor.
- Pares críticos: los equipos revisan el trabajo de otros usando criterios pedagógicos y éticos.

Productos posibles:

- Manual de clase apoyado en IA.
- Guía para familias con IA.
- App educativa o blog con herramientas IA.

Paso 5: Aplicación en entornos simulados o reales

Objetivo:

Que los estudiantes pongan a prueba sus productos educativos y el uso de IA en contextos escolares, virtuales o simulados.

Técnicas y estrategias:

- Simulación de clases con IA como recurso auxiliar.

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE APOYADO EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (MEAIA)

- Microenseñanza: sesiones breves con retroalimentación entre pares.
- Estudio de caso: resolver situaciones educativas con IA.

Evaluación formativa:

- Grabación y análisis reflexivo de las sesiones.
- Rúbricas compartidas con criterios de innovación, pertinencia y ética.

Paso 6: Evaluación, sistematización y mejora

Objetivo:

Que los estudiantes evalúen críticamente su proceso, resultados y aprendizajes, y dejen evidencia para futuras aplicaciones.

Técnicas y estrategias:

- Portafolio digital reflexivo (bitácoras, productos, autoevaluaciones).
- Evaluación 360° (auto, co y heteroevaluación).
- Presentación pública o Expo IA educativa.
- Informe final de sistematización: aprendizajes, retos, mejoras.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

La implementación de MEAIA logró cumplir los objetivos planteados, con evidencias cuantitativas y cualitativas recolectadas durante un semestre.

Durante la implementación piloto en el semestre 2024-B, participaron 65 estudiantes de las licenciaturas en Educación Primaria y Educación Física. Los resultados incluyen:

- Incremento del 78% al 96% en el conocimiento sobre aplicaciones educativas de la IA (según encuestas comparativas).
- Mejora en la calidad y creatividad de los productos didácticos elaborados (evaluados con rúbricas específicas).
- Altos niveles de motivación y participación estudiantil, registrados en diarios reflexivos.
- Identificación de buenas prácticas en el diseño de prompts educativos y en el uso ético de la IA.

Se utilizó una metodología mixta de análisis de datos (Análisis de contenido + estadística descriptiva), lo que permitió evidenciar el cumplimiento de los objetivos y ajustar aspectos de la metodología.

5. EVIDENCIAS

Los siguientes videos ofrecen perspectivas valiosas sobre la implementación y las expectativas iniciales de MEAIA, la Metodología para la Enseñanza y el Aprendizaje Apoyado en la Inteligencia Artificial, en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. MEAIA surge como una respuesta innovadora a la necesidad de

integrar la IA de manera efectiva en la formación docente, buscando trascender un uso superficial y aprovechar su potencial para personalizar el aprendizaje, fomentar el pensamiento crítico y optimizar tareas educativas.

Inicialmente, la aplicación de MEAIA como proyecto piloto se encontró con la limitación de no poder recabar testimonios directos de los alumnos debido a una decisión interna del grupo. Sin embargo, todo el proceso de diseño y desarrollo de la asignatura, así como la planificación y ejecución de los trabajos, quedó exhaustivamente documentado, tal como se ha presentado en secciones anteriores de este trabajo.

Afortunadamente, para ofrecer una visión del proceso desde la perspectiva docente, se incluye un video donde una profesora de la academia de la asignatura en la que se implementó MEAIA en su fase piloto comparte su experiencia. En este testimonio, la docente narra el proceso de conformación del proyecto de la asignatura, la planificación detallada de las actividades y la manera en que la metodología MEAIA fue integrada en el desarrollo del curso.

Adicionalmente, presentamos videos correspondientes al grupo donde MEAIA se está aplicando actualmente. Estas grabaciones, realizadas en una etapa inicial de la implementación, capturan las perspectivas iniciales de los alumnos sobre la metodología. En sus testimonios, los estudiantes comparten sus ideas preconcebidas sobre las inteligencias artificiales, sus expectativas sobre cómo la IA podría apoyar el diseño y la realización de los trabajos de clase, y sus percepciones sobre el rol de sus docentes al integrar esta innovadora metodología en su formación. Estos videos ofrecen una visión preliminar del impacto y la recepción de MEAIA entre los futuros docentes.

Los links de los videos son los siguientes:

- <https://youtube.com/shorts/MhGWbsE0iIE?feature=share>.
- https://youtu.be/OEV4_w-U4vQ.
- https://youtu.be/ueAxdv_A3LM.
- <https://youtu.be/wvIKwTD2rk0>.
- <https://youtube.com/shorts/6aAtCNeglNM?feature=share>.
- <https://youtube.com/shorts/nFeox1KU2Mw?feature=share>.

6. CONCLUSIONES

La metodología MEAIA demostró ser una herramienta eficaz y eficiente para integrar la IA en la educación, mejorando la motivación, el tiempo de aprendizaje y la generación de conocimientos adicionales en los estudiantes. Los resultados confirman que, utilizada correctamente, la IA potencia el aprendizaje significativo, alineándose con hallazgos de Toledo-Lara (2024) sobre su capacidad para transformar paradigmas educativos. Aunque la implementación enfrentó retos iniciales, la aceptación estudiantil y los beneficios observados sugieren que es un camino viable y sostenible.

La MEAIA se consolidó como una metodología viable, innovadora y pertinente para la formación de docentes en contextos digitalizados. Su aplicación demostró que el uso reflexivo y creativo de la IA puede enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, sin deshumanizar la práctica educativa.

Esta propuesta:

- Es transferible a otras asignaturas y niveles educativos.
- Resulta sostenible, pues requiere infraestructura mínima y se apoya en herramientas gratuitas.
- Se fundamenta en la literatura contemporánea sobre IA y educación, promoviendo una formación docente ética, crítica y vanguardista.

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE APOYADO EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (MEAIA)

Estas conclusiones son transferibles a otros contextos formativos con acceso a tecnología, como escuelas normales o universidades, y sostenibles si se invierte en capacitación continua. La educación debe avanzar junto a los desarrollos tecnológicos, como lo demuestra MEAIA, ofreciendo un modelo que no sustituye, sino que enriquece los enfoques tradicionales, respondiendo a las demandas de un mundo interconectado.

7. REFERENCIAS

- Hernández, M. M. & Felipe, Y. L. (2024). El microaprendizaje en la práctica educativa de la Geografía Regional apoyado con las nuevas tecnologías. *Revista Educación*. ucr.ac.cr
- Bautista, L. L., Barja, M. E. B., Ortuño, M. B., & Nava, O. J. C. (2024). Investigación académica formativa apoyada en tecnologías digitales: Caso Unidad Académica de Monteagudo–Bolivia/pág. 76-87. *Revista Mundo Financiero*, 5(17), 76-87. indecsar.org
- Gil, V. A., Ríos, S. Y. L., & Flórez, M. M. (2024). Prácticas científicas apoyadas en recursos educativos digitales: elementos clave para su implementación. In Libro de Actas del 4.º Congreso Caribeño de Investigación Educativa: Innovación para una Educación de Calidad (pp. 311-316). Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). [HTML]
- Arcos, A. A. V., Moreira, A. E. L., Fuertes, J. T., & Suárez, D. V. S. V. (2022). La universidad pública y el desafío de los proyectos de inversión social. *Prohominum*. acvenisproh.com
- Alcívar-López, Y. I., & Navarrete-Pita, Y. (2023). Estrategia metodológica para el fortalecimiento de las competencias digitales docentes. *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 11(1). sld.cu
- Pérez, M. Z. & Zelada, D. C. R. (). Proceso docente apoyado por los entornos virtuales en una asignatura de tecnología de la salud. *convencionsalud.sld.cu*. sld.cu
- Herpers, Y. P. (2023). Todas Empresas Necesitan Inteligencia Artificial: Tareas, Ventajas Y Beneficios. [HTML]
- Palacios, A. H. V. (2025). El impacto de la Inteligencia Artificial en la Sociedad: Una Revisión Sistemática de su Influencia en Ámbitos Sociales, Económicos y Tecnológicos. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*.encialatina.org
- Carrión-Sánchez, M., & Porto-Pedrosa, L. (2023). Educar la inteligencia sensible en tiempos de inteligencia artificial. *Cuestiones Pedagógicas*. *Revista De Ciencias De La Educación*, 1(32), 69-82. us.es
- Gallent-Torres, C., Zapata-González, A., & Ortego-Hernando, J. L. (2023). El impacto de la inteligencia artificial generativa en educación superior: una mirada desde la ética y la integridad académica. *RELIEVE*. *Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 29(2), 1-21. redalyc.org
- Cruz-Meléndez, C., & García, A. C. L. (2024). Competencias digitales para el uso de la inteligencia artificial en la formación de administradores públicos. *RIESED-Revista Internacional de Estudios sobre Sistemas Educativos*, 3(15), 653-673. rised.org
- Alzahrani, A., & Alzahrani, A. (2025). Comprendiendo la adopción de ChatGPT en universidades: el impacto del TPACK y UTAUT2 en los docentes Understanding ChatGPT adoption in universities: the impact of faculty TPACK and UTAUT2. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 28(1). uned.es

- Fragoso, J. A. M., Sánchez, C. A. F., & Ocegueda, A. T. S. (2024). Complejidad y adopción de la Inteligencia Artificial Generativa en Estudiantes que asistieron al verano de investigación, 2024. *Revista Iberoamericana de Complejidad y Ciencias Económicas*, 2(4), 91-106. ulasalle.edu.pe
- Baltazar, C. (2023). Herramientas de IA aplicables a la Educación. *Technology Rain Journal*. technologyrain.com.ar
- Cruz, S. M. C., Arredondo-Zela, S. O., & Grández-Ventura, L. M. (2024). Uso del ChatGPT y el rendimiento académico en estudiantes de una universidad privada. *REVISTA EDUSER*, 11(1), 29-37. ucv.edu.pe
- Toledo-Lara, G. (2024). Inteligencia artificial: entre la innovación y el cambio de paradigma en la universidad. *RECIE. Revista Caribeña de Investigación Educativa*, 8(2), 27-46. isfodosu.edu.do
- Cárdenas Zea, M. P., Morales Torres, M., Aguirre Pérez, R., Carranza Quimi, W. D., Reyes Pérez, J. J., & Méndez Martínez, Y. (2022). Metodologías activas en la educación en línea en época de pandemia. *Revista Universidad y Sociedad*, 14(2), 344-350. sld.cu
- Buenaño-Barreno, P. N., González-Villavicencio, J. L., Mayorga-Orozco, E. G., & Espinoza-Tinoco, L. M. (2021). Metodologías activas aplicadas en la educación en línea. *Dominio de las Ciencias*, 7(4), 763-780. dominiodelasciencias.com
- Cárdenas Cordero, N. M., Guevara Vizcaíno, C. F., Moscoso Bernal, S. A., & Álvarez Lozano, M. I. (2023). Metodologías activas y las TIC en los entornos de aprendizaje. *Conrado*, 19(91), 397-405. sld.cu
- Barreno, M. D. P. H., Torres, A. J. Z., & Robalino, R. J. A. (2023). Potenciando la educación híbrida: métodos estratégicos y herramientas en línea. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 8(11), 363-388. unirioja.es